

АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА В ВЕГЕТАЦИОННЫЙ И НЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ

Эсонтурдиев Маматкобил Нурмаматович¹, Бердикулова Муниса Уктамовна²

¹Старший преподаватель ЧГПУ, ²Студент ЧГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282859>

Annotatsiya. Мақола магистраль канал истеъмолчиларининг вегетация даври ва вегетация даври бўлмаган мавсумлардаги сувга бўлган эҳтиёжга бағишланган. Мақолада магистраль канал участкалари учун сув сарфини ҳисоблаш алгоритмлари келтирилган.

Калим сўзлар: магистраль канал, сув сарфи, оптимал бошқариш, сув кўтариш машинаси, алгоритмлар, ўсиш даври.

Аннотация. Статья посвящена потребности в воде потребителей магистральных каналов в вегетационный и невегетационный периоды. Алгоритмы расчета расхода воды по участкам магистрального русла представлены в статье.

Ключевые слова: магистрального канала, расходов воды, оптимальное управление, машинного водоподъема, алгоритмов, вегетационный.

Annotation. The article is devoted to the water needs of consumers of main canals during the growing season and non-growing periods. Algorithms for calculating water consumption for sections of the main channel are presented in the article

Key words: main canal, water flow, optimal control, machine water lifting, algorithms, vegetative

Введение.

Основной целью управления годовыми режимами распределения водных ресурсов среди потребителей машинных водоподъемных систем является определение годовой потребности в водных ресурсах на плановый год исходя из планируемых площадей и состава посевов, промывки, наполнения и водоподготовки, состоит из режимов орошения растений, а также нужд других отраслей народного хозяйства (промышленность, энергетика, коммунальное хозяйство и др.). В то же время учет гидромодульного районирования орошаемых земель, прогнозы водопотребления в магистральных водозаборах, особенности участков и гидротехнических сооружений являются актуальными научными и практическими задачами [1].

Основная часть. Потребные расходы и поливные площади, подвешенные m – участку на n – ой декаде вегетационного периода на участках определяются следующим образом

$$Q_{mn}^{\Pi} = \sum_{j \in J_m} Q_{mjn}^{\Pi}, \quad (1)$$

$$S_{mn}^{\Pi} = \sum_{j \in J_m} S_{mjn}^{\Pi}, \quad (2)$$

где J_{mj} – множества номеров отводов m – го участка магистрального канала [2].

Последовательность (алгоритм) вычисления расходов воды по участкам магистрального канала следующая:

1. В конце конечных участков магистрального русла требуемый расход на n -ой декаду рассчитывается следующим образом

$$Q_{nm_k}^{PK} = Q_{nm_k}^{\Pi}, \quad \forall m_k \in M_k, \quad \forall n \in N_B, \quad (3)$$

2. Далее вычисляются, начиная с последней иерархии по группам иерархии на участках, потребные расходы воды для n – ой декады в начале участках магистрального канала следующим образом

$$Q_{mn}^{PN} = \frac{Q_{mn}^{PK} + Q_{Bmn}^P - Q_{Pmn}^P}{\eta_m}, \quad \forall m \in I_{iG}, \quad \forall n \in N_B, \quad (4)$$

$$Q_{Bmn}^P = \sum_{j \in J_m^B} (Q_{OBmjn}^P + q_{DPmjn}) = Q_{OBmn}^P + q_{DPmn}, \quad \forall m \in I_{iG}, \quad \forall n \in N, \quad (5)$$

$$Q_{Pmn}^P = \sum_{j \in J_m^P} Q_{Pmjn}^P, \quad \forall m \in I_{iG}, \quad \forall n \in N_B, \quad (6)$$

$$Q_{OBmn}^P = \sum_{j \in J_m^B} Q_{OBmjn}^P, \quad \forall m \in I_{iG}, \quad \forall n \in N_B, \quad (7)$$

$$q_{DPmn} = \sum_{j \in J_m^B} q_{DPmjn}, \quad \forall m \in I_{iG}, \quad \forall n \in N, \quad (8)$$

где Q_{mn}^{PN} , Q_{mn}^{PK} – расход воды в начале и конце участка, Q_{Bmn}^P , Q_{Pmn}^P – суммарные расходы воды потребных водозаборов и прогнозных притоков, Q_{OBmn}^P , q_{DPmn} – суммарные расходы воды потребных водозаборов на орошения и других потребителей, J_m^B – множество номеров водозаборов на участке, J_m^P – множество номеров притоков на участке, I_{iG} – множество номеров участка в рассматриваемой группе, η_m – коэффициент полезного действия m – го участка канала, N_B – номера декады вегетационного периода [3].

3. В группах j_{iG} в i – ой иерархии структуре магистрального канала балансовые соотношения записываются в виде

$$Q_{n_{ijG}}^{PK} = \sum_{k_{ijG} \in N_{ijG}} Q_{k_{ijG}n}^{PN}, \quad \forall n_{ijG} \in I_{iG}, \quad \forall n \in N_B, \quad (9)$$

где $Q_{n_{ijG}}^K$ – расход воды в конце n_{ijG} – го участка [4].

4. Далее повторяется вычисление по шагам 2 – 3 для следующей иерархии в структуре.

Таким образом, вычисляются плановые режимы работы участков магистрального канала для обеспечения потребности всех потребителей, которые характеризуются следующим множеством

$$\Omega_M^{BP} = \left\{ \left[m, Q_{mn}^{PN}, Q_{mn}^{PK}, Q_{Bmn}^P, Q_{Pmn}^P, Q_{OBmn}^P, q_{DPmn}^P, S_{mn}^P \right], \forall m \in M, \forall n \in N_B \right\}. \quad (10)$$

Здесь Q_{mn}^{PN} , Q_{mn}^{PK} – расход воды в начале и конце участка, Q_{Bmn}^P , Q_{Pmn}^P суммарные расходы воды водозаборов и притоков, Q_{OBmn}^P , $q^P DPmn$ – суммарные расходы воды на орошение и других потребителей, S_{mn}^P – орошаемые площади сельхозкультур подвешенных на участке m для декады n вегетационного периода [4].

Головной потребный (плановый) расход воды $Q_{m_2,n}^{NP}$, соответствующий начальному участку каналов систем машинного водоподъема по декадам вегетационного периода является потребным расходом для всех потребителей канала. Здесь m_2 – номер начального участка магистрального канала.

Определение потребности водных ресурсов по потребителям магистрального канала в невегетационный период аналогично, как и для вегетационного периода. Отличие заключается только в том, что вместо режимов орошения сельхозкультур используются промывные нормы поливов засоленных земель по типам засоления, поливная норма зерновых и других культур в невегетационный период и нормы влагозарядковых поливов.

Для невегетационного периода определяются режимы промывки засоленных площадей по типам засоления i , в которых в каждом промывочном поливе j устанавливаются промывные нормы, поливные нормы зерновых и норма влагозарядковых поливов W_{ikjP} , сроки поливов, т.е. начала t_{ikjN} , конец t_{ikjK} и длительность полива $T_{ikj} = t_{ikjH} - t_{ikjK}$. Промывная норма, поливная норма зерновые в невегетационный период и норма влагозарядковых поливов W_{ikP} определяются в виде суммы промывных и

поливных норм, т.е. $W_{ikP} = \sum_{j=1}^{N_i} W_{ikjP}$. Для планирования водных ресурсов для каждого

типа засоленных земель рассчитываются декадные промывные гидро – и поливные модули. Декадный промывной гидромодуль – это необходимый удельный расход воды ($л/с/га$), подаваемый равномерно для промывки засоленных земель в данной декаде невегетационного периода. Декадный поливной модуль – это необходимая удельная площадь ($га/полив$), поливаемая в данной декаде невегетационного периода.

Алгоритм вычисления плановых режимов водоподачи участков магистрального канала для невегетационного периода, для обеспечения промывных поливов засоленных земель, поливов зерновых влагозарядковых поливов всех потребителей отвода характеризуется следующим множеством

$$\Omega_M^{NBP} = \left\{ \left[m, Q_{mn}^{NP}, Q_{mn}^{KP}, Q_{Bmn}^P, Q_{Pmn}^P, Q_{OBmn}^P, q_{DPmn}^P, S_{mn}^P \right], \forall m \in M, \forall n \in N_{NB} \right\}. \quad (11)$$

Здесь Q_{mn}^{PN} , Q_{mn}^{PK} – расход воды в начале и конце участка канала, Q_{Bmn}^P , Q_{Pmn}^P – суммарные расходы воды водозаборов и притоков, Q_{OBmn}^P , $q^P DPmn$ – суммарные расходы воды на орошение и других потребителей, S_{mn}^P – орошаемые площади

сельхозкультур, подвешенных на участке m для декады n вне вегетационного периода, N_{NB} – номера декады вегетационного периода [2].

Элементы множества (11) вычисляются на основе режимов промывки засоленных земель, орошения культур в невегетационный период, по структуре площадей засоленных земель, структуре посевов зерновых и других культур поливаемых в невегетационный период.

С вычислением всех элементов множеств (10) – (11) по вышеуказанному алгоритму решается задача определения плановых потребностей в годичном планировании полива орошаемых земель.

Заключение. Алгоритмы расчета потребности в воде потребителей магистрального русла в вегетационный и невегетационный периоды позволяют совершенствовать режимы работы объектов системы, снижать потери водопотребления, а в процессе водопотребления получать, запасать и накапливать энергетические ресурсы и необходимую информацию, распределение в системе повышает производительность системных объектов за счет увеличения скорости обработки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Рахимов Ш.Х., Бегимов И., Гаффаров Х.Ш., Сейтов А.Ж. Теория оптимального управления распределением воды в каналах ирригационных систем в условиях дискретности водоподачи потребителям. Монография. –Ташкент: ООО «Белгим», 2017, -С.169.
2. Аракелян Э.К., Пикина Г.А. Оптимизация и оптимальное управление. –М.: Издательский дом МЭИ, 2008. -408 с.
3. Esonturdiyev M.N. Algorithms for Clarification of the Operating Modes of Channel Sections in the Management of Water Resources in Channel Irrigation Systems, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. nauki. 2023. vol. 44. no. 3. P. 65-73. ISSN 2079-6641.
4. Эсонтурдиев М.Н. Алгоритм расчета плановых режимов работы участков магистральных каналов при удовлетворении потребностей потребителей, Международная научно-практическая конференция «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий». – Нукус, Нукусский филиал ТУИТ имени Мухаммада аль-Хоразмий, 2023 г. Том № 2-354-356.